

Sejarah Tulisan Arab-Melayu Warisan Budaya dan Identitas Islam di Nusantara

Ery Adatta, Barus Sri Mawaddah

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh, Indonesia

ARTICLE INFO

Article history:

Received May 15, 2025

Revised May 23, 2025

Accepted May 28, 2025

Available online June 08, 2025

Keywords

Arabic-Malay, Jawi, Islamization, script, Malay culture

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.
Copyright © 2025 by Author. Published by Yayasan Daarul Huda

ABSTRACT

The Arabic-Malay script, or Jawi script, is a writing system that evolved from the Arabic alphabet and is used to write the Malay language. Since the 13th century, this script played an important role in the process of Islamization, education, and the formation of Malay cultural identity in Southeast Asia. This journal aims to study the origin, development, and function of Arabic-Malay writing in archipelago society, as well as the challenges of its preservation in the modern era. Through a descriptive-historical approach, this article demonstrates that the Arabic-Malay script constitutes a cultural heritage that needs to be preserved as an important part of Malay Muslim identity.

ABSTRAK

Tulisan Arab-Melayu, atau aksara Jawi, adalah sistem tulisan yang berkembang dari huruf Arab dan digunakan untuk menulis bahasa Melayu. Sejak abad ke-13, tulisan ini memainkan peranan penting dalam proses Islamisasi, pendidikan, dan pembentukan identitas budaya Melayu di Asia Tenggara. Jurnal ini bertujuan mengkaji asal-usul, perkembangan, serta fungsi tulisan Arab-Melayu dalam masyarakat Nusantara, serta tantangan pelestariannya di era modern. Melalui pendekatan deskriptif-historis, tulisan ini

menunjukkan bahwa aksara Arab-Melayu merupakan warisan budaya yang perlu dilestarikan sebagai bagian penting dari identitas Islam Melayu.

PENDAHULUAN

Tulisan adalah cermin peradaban. Dalam konteks Nusantara, tulisan mengalami evolusi seiring perubahan sosial dan keagamaan. Sebelum kedatangan Islam, masyarakat Melayu menggunakan aksara Kawi, Rencong, dan Pallawa. Namun, seiring berkembangnya Islam, muncul kebutuhan akan media tulis yang mampu menyampaikan ajaran agama dan nilai budaya yang baru. Dari sinilah muncul tulisan Arab-Melayu, hasil adaptasi kreatif huruf Arab untuk menulis bahasa Melayu.

Tulisan Arab-Melayu tidak hanya digunakan untuk teks keagamaan, tetapi juga dalam literatur, administrasi kerajaan, pendidikan, dan komunikasi sehari-hari. Meskipun penggunaannya menurun sejak kedatangan kolonialisme dan pengaruh aksara Latin, warisan ini tetap hidup dalam komunitas-komunitas tertentu dan kini mengalami revitalisasi di era digital.

Pustaka Beberapa studi telah mengangkat topik tulisan Arab-Melayu dari berbagai sudut pandang. Azra (2004) menyoroti perannya dalam jaringan ulama dan transmisi keilmuan Islam di Asia Tenggara. Drewes (1968) mengkaji manuskrip-manuskrip keagamaan awal yang menggunakan tulisan Jawi. Johns (1979) menekankan fungsinya sebagai alat penyebaran Islam yang efektif karena mendekatkan ajaran Islam ke dalam bahasa dan konteks lokal. Sementara itu, Suryadi (2010) mengulas tantangan pelestarian tulisan ini di tengah dominasi Latin, terutama di Indonesia.

Penelitian-penelitian ini memberikan fondasi penting untuk memahami kompleksitas, sejarah, dan nilai budaya tulisan Arab-Melayu. Kajian seperti yang dilakukan oleh Omar (1993) memperluas pemahaman terhadap dinamika sosio-linguistik dari tulisan Arab-Melayu dan perannya dalam identitas etnik dan agama masyarakat Melayu.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-historis. Data dikumpulkan dari studi pustaka, analisis naskah kuno, jurnal akademik, dan arsip digital. Kajian ini bertujuan menyusun narasi kronologis tentang sejarah tulisan Arab-Melayu, peran budayanya, serta

respons masyarakat modern terhadap pelestariannya. Pendekatan interpretatif digunakan untuk memahami nilai simbolik dan identitas yang terkandung dalam penggunaan tulisan Arab- Melayu di berbagai zaman.

Untuk mendukung validitas data, dilakukan pula triangulasi sumber melalui perbandingan antara naskah-naskah kuno dari museum dan pustaka digital seperti British Library, Perpustakaan Negara Malaysia, dan koleksi Lontar Digital.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Asal-Usul Tulisan Arab-Melayu Tulisan Arab-Melayu berasal dari huruf Arab standar yang dimodifikasi untuk menyesuaikan bunyi-bunyi bahasa Melayu. Aksara ini pertama kali digunakan di kawasan pesisir Sumatra dan Semenanjung Malaya sejak abad ke-13, bersamaan dengan masuknya Islam melalui jalur perdagangan. Huruf-huruf seperti ف (pa), چ (cha), غ (nga), گ (ga), dan ن (nya) diciptakan untuk memenuhi fonologi lokal.

Adaptasi ini menunjukkan bahwa Islam datang ke Nusantara tidak dengan cara menyingkirkan budaya lokal, tetapi berasimilasi dengannya. Inilah ciri khas Islam di wilayah Melayu: inklusif dan lentur. Perpaduan antara aksara Arab dan bahasa Melayu menunjukkan kemampuan masyarakat lokal dalam menyerap pengaruh asing tanpa kehilangan jati dirinya. Perkembangan dan Persebaran Pada masa Kesultanan Malaka (abad ke-15), tulisan Arab- Melayu menjadi aksara utama dalam administrasi, perdagangan, dan literatur. Setelah Malaka jatuh ke tangan Portugis, tradisi ini dilanjutkan oleh Kesultanan Johor, Aceh, dan Brunei. Di wilayah Bugis dan Makassar, pengaruh Jawi juga masuk melalui interaksi dagang dan dakwah ulama. Karya-karya monumental seperti Hikayat Hang Tuah, Taj al-Salatin, Syair Perahu, dan kitab keagamaan lokal ditulis dalam tulisan Arab-Melayu. Hal ini menunjukkan betapa luas dan kuat pengaruh tulisan ini di bidang sastra dan intelektual Islam Melayu. Manuskrip-manuskrip tersebut kini menjadi sumber penting bagi studi filologi dan sejarah pemikiran Islam di Asia Tenggara.

Peran dalam Islamisasi dan Pendidikan Tulisan Arab-Melayu menjadi media utama dalam penyebaran ajaran Islam. Banyak kitab fiqh, tauhid, akhlak, dan tasawuf yang diterjemahkan dari Arab ke Melayu dan ditulis dalam aksara Jawi. Pesantren dan surau menjadi pusat pendidikan yang menggunakan tulisan ini secara intensif.

Tokoh-tokoh seperti Hamzah Fansuri, Nuruddin al-Raniri, dan Syamsuddin al- Sumatrani menulis dalam Arab-Melayu dan menghasilkan karya-karya mistik dan teologi Islam yang membentuk pola pikir masyarakat Melayu-Islam. Di Sulawesi Selatan, terdapat pula karya- karya seperti Kitab Barzanji dan Sullamul Taufiq dalam Jawi yang dibaca dalam acara keagamaan hingga kini.

Selain itu, sistem pendidikan tradisional menggunakan tulisan ini sebagai alat baca-tulis awal bagi santri. Hal ini menjadikan Jawi sebagai sarana literasi yang mengakar kuat sebelum pendidikan kolonial masuk. Kemunduran dan Tantangan Modern Masuknya kolonialisme Barat membawa serta sistem aksara Latin yang menjadi dominan dalam pendidikan dan pemerintahan. Tulisan Arab-Melayu mulai ditinggalkan di Indonesia, walau tetap bertahan di Malaysia, Brunei, dan Thailand Selatan.

Tantangan modern meliputi:

- a. Minimnya pengajaran Jawi di sekolah
- b. Anggapan bahwa tulisan ini kuno
- c. Kurangnya sumber daya belajar
- d. Digitalisasi yang belum merata
- e. Pergeseran budaya baca generasi muda

Selain itu, kurangnya dukungan kebijakan pemerintah dalam pelestarian warisan tulisan tradisional menyebabkan keterputusan antar generasi dalam mengenal aksara ini.

Studi Kasus:

Tulisan Arab-Melayu di Minangkabau dan Riau Di Minangkabau, aksara Arab-Melayu pernah menjadi tulang punggung pendidikan surau dan menjadi media utama penyebaran tarekat Naqsyabandiyah. Banyak manuskrip tua ditemukan di daerah seperti Pariaman, Bukittinggi, dan Tanah Datar yang mencerminkan tradisi keilmuan Islam lokal. Sementara itu, di Riau, pusat kebudayaan Melayu seperti Penyengat menyimpan ribuan naskah Jawi dalam berbagai bidang, dari ilmu agama hingga pemerintahan. Raja Ali Haji, ulama dan pujangga besar, menulis karya agung Tuhfat al-Nafis dan Gurindam Dua Belas dalam tulisan Jawi.

Upaya Pelestarian dan Revitalisasi Meski mengalami kemunduran, berbagai inisiatif pelestarian bermunculan. Di Malaysia dan Brunei, tulisan Jawi diajarkan secara formal di sekolah. Beberapa universitas di Indonesia mulai membuka kajian manuskrip Arab-Melayu. Komunitas budaya dan pesantren juga aktif menghidupkan kembali tulisan ini. Upaya digitalisasi juga dilakukan oleh lembaga seperti Pusat Manuskrip Melayu, Perpustakaan Nasional RI, dan koleksi daring seperti British Library dan World Digital Library.

Platform media sosial turut dimanfaatkan oleh generasi muda untuk mengenalkan kembali aksara Jawi melalui konten edukatif. Arah Pengembangan Masa Depan Langkah-langkah konkret yang dapat dilakukan antara lain: Memasukkan pelajaran aksara Arab-Melayu ke dalam kurikulum sekolah berbasis budaya lokal.

- a. Pelatihan guru dan pengadaan buku belajar Jawi.
- b. Lomba kaligrafi dan literasi Arab-Melayu untuk pelajar.
- c. Aplikasi digital belajar Jawi yang menarik dan interaktif.
- d. Kajian akademik dan penerbitan ulang manuskrip klasik.

Revitalisasi aksara Arab-Melayu bukan hanya pelestarian huruf, melainkan upaya menghidupkan kembali semangat intelektual dan budaya Islam Nusantara.

SIMPULAN

Tulisan Arab-Melayu bukan hanya media komunikasi, melainkan simbol identitas Islam Melayu dan bukti kreativitas budaya lokal dalam mengadaptasi ajaran Islam. Meski pernah mengalami kemunduran, saat ini ada harapan baru lewat upaya pelestarian yang semakin banyak. Penting bagi generasi muda untuk mengenal dan menghidupkan kembali tulisan ini sebagai bagian dari warisan leluhur yang sarat makna. Tulisan Arab-Melayu adalah bukti bahwa Islam datang tidak merusak, tapi membangun dan membentuk budaya baru yang agung. Dengan dukungan kebijakan pendidikan, pemanfaatan teknologi, dan kesadaran budaya, tulisan Arab-Melayu bisa kembali menjadi bagian dari identitas masyarakat Muslim di Asia Tenggara.

REFERENSI

- Azra, Azyumardi. (2004). Jaringan Ulama: Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII dan XVIII. Jakarta: Kencana.
- Drewes, G. W. J. (1968). Directions for the Study of Early Islamic Literature in the Malay Language. *Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde*.
- Johns, A. H. (1979). The Role of Sufism in the Spread of Islam to Southeast Asia. *Journal of Southeast Asian Studies*.
- Suryadi. (2010). "Aksara Arab-Melayu: Antara Pelestarian dan Kepunahan." *Jurnal Manuskripta*, Vol. 3, No. 1.
- Braginsky, V. (1993). *The Heritage of Traditional Malay Literature*. Leiden: KITLV Press. Harun, Matnor. (2015). *Pengantar Tulisan Jawi*. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.
- Omar, Asmah Haji. (1993). *The Malay Peoples of Malaysia and Their Languages*. Dewan Bahasa dan Pustaka.
- Abdullah, Wan Shaghir. (2001). *Ulama dan Pesantren di Nusantara*. Jakarta: Logos.